

У.М. Бобуров, С.С. Гаибназаров, студенты 3-4 курса 1-лечебного
факультета;

Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ

Ключевые слова: ожирение, хирургическое лечение, гастрэктомия,
сахарный диабет.

Актуальность. Ожирение является одной из самых распространённых медицинских проблем XXI века, приводя к развитию серьёзных сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания. Когда консервативные методы лечения не приносят результата, пациенты обращаются к бариатрической хирургии. Данный метод лечения доказал свою эффективность, но среди различных хирургических вмешательств существуют различия в механизме действия, результатах и возможных осложнениях.

Цель. Провести сравнительный анализ различных методов бариатрической хирургии и медикаментозной терапии, выявить их эффективность, а также определить наиболее безопасные и результативные подходы к лечению ожирения.

Материалы и методы. В данном исследовании мы оценивали эффективность интенсивной медикаментозной терапии в сравнении с медикаментозной терапией в сочетании с желудочным шунтированием по методике Roux-en-Y и рукавной гастрэктомией у 100 пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа. Средний возраст пациентов (\pm Св) составил 49 ± 8 лет, 66% из них – женщины. Средний уровень гликированного гемоглобина составлял $9,2\pm 1,5\%$. Первичной конечной точкой являлась доля пациентов,

достигших уровня гликированного гемоглобина 6,0% или ниже через 12 месяцев после лечения.

Результаты. Из 100 пациентов 93% завершили 12-месячное наблюдение. Доля пациентов, достигших первичной конечной точки, составила 12% (5 из 25) в группе медикаментозной терапии по сравнению с 42% (21 из 35) в группе желудочного шунтирования ($P=0.002$) и 37% (18 из 29) в группе рукавной гастрэктомии ($P=0.008$). Гликемический контроль улучшился во всех трёх группах, при этом средний уровень гликированного гемоглобина составил $7,5\pm 1,8\%$ в группе медикаментозной терапии, $6,4\pm 0,9\%$ в группе желудочного шунтирования ($P<0.001$) и $6,6\pm 1,0\%$ в группе рукавной гастрэктомии ($P=0.003$). Снижение массы тела было более выраженным в группах хирургического лечения: Группа желудочного шунтирования: $-29,4\pm 9,0$ кг; Группа рукавной гастрэктомии: $-25,1\pm 8,5$ кг; Группа медикаментозной терапии: $-5,4\pm 8,0$ кг ($P<0.001$ для обоих сравнений). Использование препаратов для снижения уровня глюкозы, липидов и артериального давления значительно снизилось после обоих хирургических вмешательств, но увеличилось в группе, получавшей только медикаментозную терапию. Индекс инсулинорезистентности значительно улучшился после бариатрической хирургии. Четырём пациентам потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Летальных исходов и жизнеугрожающих осложнений не было.

Выводы. У пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа сочетание медикаментозной терапии и бариатрической хирургии в течение 12 месяцев позволило достичь гликемического контроля у значительно большего числа пациентов по сравнению с одной только медикаментозной терапией. Для оценки долгосрочной устойчивости этих результатов необходимы дальнейшие исследования.